

TEATR VA KINO AKTYORI IJROSINING BIR-BIRIDAN FARQLI JIHATLARI

Urayev O'lmas Umedovich

“Turon” xarbiy davlat teatri aktyori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483369>

Annatsiya: maqolada teatr va kino aktyorlarining ijrodagi bir-birlaridan farqli jihati, ularning ijro uslublari, mavjud ifoda vositalari haqida soʻz boradi. Bu ikki jihatning farqli tomonlari “Chimildiq” asarining spektakl hamda film talqinidagi aktyorlar ijrosi orqali tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: aktyor, kino, teatr, film, spektakl, talqin, ijro, “Chimildiq”, rejissyor, sahna, kamera.

Аннотация: В статье говорится о различиях между актёрами театра и кино в их исполнении, об их стилях игры и имеющихся выразительных средствах. Различия этих двух аспектов анализируются через актёрскую игру в спектаклевой и кино интерпретации произведения “Чимилдик”.

Ключевые слова: актёр, кино, театр, фильм, спектакль, интерпретация, исполнение, “Чимилдик”, режиссёр, сцена, камера

Abstract: The article discusses the differences between theater and film actors in their performances, their acting styles, and the expressive means available to them. The differing aspects of these two are analyzed through the performances of actors in the stage and film interpretations of the work “Chimildik.”

Keywords: actor, cinema, theater, film, performance, interpretation, execution, “Chimildiq”, director, stage, camera.

Insoniyat san'atining eng qadimiy va ta'sirchan turlaridan biri teatr bo'lsa, XX asrda paydo bo'lgan kino san'ati esa yangi texnologik imkoniyatlar orqali aktyorlik mahoratini boshqa bosqichga olib chiqdi. Har ikkisi tomoshabinga estetik zavq, ruhiy ta'sir va ma'naviy oziqa beradi. Shu bilan birga, teatr va kino aktyorining ijodiy yondashuvi, ishlash uslubi, ifoda vositalari hamda sahna muhiti o'rtasida sezilarli farqlar mavjud.

Ijro muhiti va tomoshabin bilan aloqa - teatr aktyori o'z ijrosini jonli sahnada, tomoshabin bilan bevosita aloqada bajaradi. Har bir spektakl — noyob hodisa bo'lib, unda aktyorning kayfiyati, zalning energiyasi va jonli reaksiyalar ijroga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kino aktyori esa kameraga qarab ijro etadi; uning tomoshabin bilan bevosita aloqasi yo'q. Tomoshabin filmni keyinroq, montaj qilingan, tahrirlangan shaklda ko'radi. Shuning uchun kino aktyorining ta'sir kuchi kamera qarashlari, yuz ifodalari va tabiiy holatlarda aks etadi.

Ifoda vositalarining tafovuti – teatr aktyori butun gavdasi, ovozi va harakati orqali obraz yaratadi. Masofa uzoq bo'lganligi sababli, u kattaroq ifoda vositalaridan, ya'ni ovozni balandroq, imo-ishoralarni aniqroq qo'llaydi. Kino aktyori esa aksincha, kichik va nozik detallarga e'tibor beradi. Kamera eng mayda yuz mimikasini ham aks ettira olgani uchun u tabiiyroq, ichki his-tuyg'ular orqali obrazni ochishga intiladi.

Mashq jarayoni va tayyorgarlik – teatrdagi aktyor uzoq mashqlar orqali rolni mukammallashtiradi. Har bir spektakl takror-takror sahnalashtiriladi, har safar yangi his-tuyg'ular bilan boyitiladi. Kino ijodida esa jarayon epizodlar asosida bo'ladi. Aktyor sahnalarni tartibsiz ketma-ketlikda ijro etadi, shuning uchun u o'z obrazining hissiy dinamikasini aniq bilishi va saqlab qolishi zarur.

Texnik vositalar ta'siri - teatrdagi aktyorning o'zi asosiy ifoda manbai hisoblanadi. Uning harakati, ovozi, plastika va sahna nutqi asosiy rol o'ynaydi. Kino esa texnik vositalarga — kamera rakursi, yorug'lik, montaj va musiqa —ga tayanadi. Shu bois, kino aktyorining ijrosi rejissyor va operatorning texnik yondashuvi bilan uyg'unlashgan bo'lishi kerak.

Tabiiylik va emotsional chegaralar - teatr aktyori ko'pincha emotsiyalarni kuchaytirib, sahnani dramatik effekt bilan to'ldiradi. Kino aktyori esa tabiiylikni saqlashi kerak — eng kichik yuz ifodasi ham ekranda kuchayib ko'rinadi. Shu sababli, kino aktyorlik san'ati "kamroq ifoda — kuchliroq ta'sir" tamoyiliga asoslanadi.

Keling endi barcha o'zbek tomoshabiniga yaxshi tanish bo'lgan, Erkin Hushvaqtoq qalamiga mansub "Chimildiq" asarining film hamda spektakl talqinlaridagi aktyorlar ijrosining farqli jihatlariga to'xtalib o'tsak.

"Chimildiq" - o'zbek milliy urf-odatlari, oila qadriyatlari va jamiyatdagi insoniy munosabatlarni yoritgan asardir. Ushbu asarning film va spektakl shakllarini taqqoslash teatr hamda kino aktyorligi orasidagi farqlarni yaqqol namoyon etadi.

"Chimildiq" filmida rejissyor Melis Abzalov sahnalarni tabiiy muhitda, kamera orqali, real hayot fonida tasvirlaydi. Aktyorlar Said Muhtorov, Ra'no Yarashovalarning harakatlaridagi hayotiylik, hissiyotlar esa ichki ohanglarning tabiiyligi tasvirlab berilgan. Masalan, yosh kelinning qo'rquvi yoki kuyovning tortinchoqligi — yuz mimikasi, nigoh va jim turish orqali ifodalanadi. Kamera yaqin planlarda bu hissiyotlarni kuchaytiradi va tomoshabin qalbiga chuqur kiradi. Kelin kuyovning quvnoq momosini gavdalantirgan Dilbar Ikromovanning ijrosida esa qanchalik milliy urf-odat va koloridga boy bo'lsada o'zimizning buvilarimiz, amma-xolalarimizning to'ylardagi tabiiy tomoshalarini ko'ramiz.

Rejissyor Turg'un Azizov tomonidan O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida sahnalashtirilgan "Chimildiq" spektaklida esa umuman boshqacha yondashuvni ko'ramiz. Spektaklda aktyorlar jonli auditoriya oldida to'y marosimlarini ijro etadi. Bu esa ulardan kuchli ovoz, kengroq harakatlar va aniq dramatik urg'ularni talab etadi. Sahnada imkoniyatlari cheklangan bo'lsa-da, aktyorlar tomoshabinni hissiy jihatdan jalb etish uchun teatr plastikasidan, sahna nutqidagi faol foydalanadilar. Har bir sahna o'ziga xos teatr metaforalari bilan boyitiladi. Jonli qo'shiqlar va raqslar ijrosi orqali teatr tomoshasining ta'sirchanligi yanada oshadi.

Demak, filmida kamera va montaj aktyorlik hissiyotini kuchaytirsa, spektaklda aktyorning tirik energiyasi va sahnadagi mavjudligi tomoshabin bilan bevosita ruhiy aloqa o'rnatadi. "Chimildiq"ning har ikki ko'rinishi aktyorlik san'atining ikki yo'nalishi kinodagi tabiiylik va teatrdagi ekspressiyaning uyg'unligini ko'rsatadi.

Teatr va kino aktyorligi yagona manbadan inson ruhiy holatini ifodalash ehtiyojidan kelib chiqqan, biroq turlicha shakllarda rivojlangan san'at yo'nalishlaridir. "Chimildiq" filmi va spektakli misolida ko'rish mumkinki, har ikki ijro turi o'z ifoda uslubi orqali milliy qadriyatlarni, insoniy tuyg'ularni o'ziga xos shaklda ochib beradi. Teatr aktyori sahna hayotining jonli yuragi bo'lsa, kino aktyori kamera orqali ruhiy haqiqatni ochuvchi san'atkordir.

Xulosa shuki, teatr va kino aktyorligi yagona ildizdan o'sib chiqqan, ammo turli sharoitlarda rivojlangan ikki ijodiy yo'nalishdir. Teatr aktyori jonli energiya va sahnaviy ekspressiya orqali tomoshabinni o'ziga tortsa, kino aktyori ichki hissiyot, tabiiylik va nozik mimika orqali ekran orqali tomoshabin qalbiga kiradi. Har ikkala san'at turi inson ruhiyatini o'rganish, jamiyatga ma'naviy ta'sir o'tkazish vositasi sifatida bir-birini to'ldirib boradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stanislavskiy K. S. Aktyorning o'z ustida ishlashi. Moskva, 1957.
2. Vasilyev M. Teatr va kino san'atining asoslari. Moskva, 1984.
3. Urazbayev M. Teatr san'ati nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2008.
4. Xudoyberdiyev A. Kino aktyorligi mahorati. Toshkent, 2017.
5. Shmidt P. Kamera oldidagi aktyorlik. London, 2010.
6. "Chimildiq" filmi va spektakli asosida tahliliy kuzatishlar. Toshkent,
7. lex.uz